

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 3

Procesos de orientación, formación y desarrollo profesional

Rompiendo barreras: claves para identificar y
abordar la injusticia epistémica en la educación

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Rompiendo barreras: claves para identificar y abordar la injusticia epistémica en la educación

Breaking Barriers: Foundations for identifying and Address Epistemic Injustice in Education

Katherine Báez Vizcaíno¹

Resumen

La injusticia epistémica, entendida como el conjunto de desigualdades relativas al sujeto en su calidad de agente epistémico, debe ser abordada para propiciar la justicia en los diversos entornos sociales. Este trabajo se centra en visibilizar este fenómeno con el propósito de inspirar cambios en las instituciones educativas y la formación docente que contribuyan a lograr entornos educativos más justos y más inclusivos. Primero, presenta un metaanálisis que incluye las áreas de mayor interés y autores más relevantes en la producción científica, sobre injusticia epistémica. A partir de un análisis de contenido se identifican los enfoques y tipologías con que ha sido abordada y que luego se emplean para analizar los procesos formativos e identificar posibles escenarios de injusticias epistémicas. Finalmente, se presentan cuatro dimensiones desde las cuales se puede afrontar este fenómeno en el ámbito educativo: reconocimiento de estereotipos, diversidad comunicativa, valorización de saberes, virtud de la escucha activa.

Palabras clave: agencia epistémica, conocimiento, educación, inclusión, injusticia epistémica, justicia social, metaanálisis.

Abstract

Epistemic injustice, where individuals are devalued as knowers, can hinder learning and perpetuate social inequalities in education. This work aims to identify and address this phenomenon to promote fairer and more inclusive classrooms. Through a systematic review of scientific literature, the study analyzes key areas of research and identifies prominent authors on epistemic injustice. A content analysis then examines different approaches and typologies to understand this concept. These frameworks identify common scenarios of epistemic injustice in teacher training and formative processes. Finally, the work proposes four actionable dimensions to address epistemic injustice in the educational field: 1) actively recognize stereotypes, 2) promote communicative diversity, 3) value all forms of knowledge, and 4) cultivate the virtue of active listening.

Keywords: epistemic agency, knowledge, education, inclusion, epistemic injustice, social justice, meta-analysis.

¹ Universidad de Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC). República Dominicana, zivbaez@gmail.com/k.baez7@unapec.edu.do, 0000-0002-4242-6849

1. Introducción

La injusticia epistémica, concepto introducido por Fricker (2007), refiere a un fenómeno complejo que ha ganado creciente atención en los últimos años, al estar relacionado con las desigualdades asociadas al sujeto, en su calidad de agente epistémico. En otras palabras, se trata de las desigualdades relativas a cómo se valora y reconoce el conocimiento y la capacidad de generar saberes de individuos y grupos en los diferentes escenarios sociales. Esta problemática ha despertado el interés de investigadores, educadores y profesionales comprometidos con la búsqueda de una educación más justa e inclusiva.

En un mundo cada vez más diverso, la inclusión educativa se ha convertido en un objetivo fundamental para las instituciones educativas y los sistemas de enseñanza. No obstante, la presencia de la injusticia epistémica en el aula y en los espacios educativos constituye una barrera significativa para alcanzar la plena inclusión y equidad. La desvalorización o marginalización de ciertos saberes y perspectivas culturales pueden limitar el acceso a oportunidades educativas de calidad y perpetuar desigualdades sociales.

El presente trabajo sobre la injusticia epistémica busca identificar estrategias para su reconocimiento en el contexto educativo. Para ello se realiza un metaanálisis de la literatura científica y un análisis de contenido de textos académicos relevantes.

La investigación se enfoca en mirar hacia el contexto educativo a partir de los enfoques y las tipologías disponibles en la literatura para reconocer las diversas dimensiones y manifestaciones de la injusticia epistémica en la vida educativa de los estudiantes (Mitova, 2020).

Los resultados de esta investigación podrían servir de referencia para el desarrollo de estrategias y recomendaciones dirigidas a las instituciones educativas y a la formación docente, siempre que el objetivo sea el de abordar y superar las barreras que impone la injusticia epistémica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se espera que las conclusiones puedan inspirar cambios en la práctica educativa y promuevan un ambiente de reconocimiento de la diversidad de saberes y experiencias que contribuya a una educación más justa y más inclusiva.

2. Metodología

La investigación adoptó un enfoque mixto para abordar el fenómeno de la injusticia epistémica en el contexto educativo. En la primera fase se realizó un metaanálisis de la literatura científica publicada en la base de datos Scopus entre 1998 y julio de 2023, sobre el tema de injusticia epistémica, con el fin de obtener una aproximación al estado del conocimiento, identificar tendencias en el nivel de producción científica, las áreas del saber con mayor vinculación y los autores más relevantes en este campo.

Posteriormente, a partir de un análisis de contenido en el que se incluyó la literatura relevante, se identificaron conceptos, tipologías, dimensiones y enfoques relacionados con la injusticia epistémica, con el potencial de ayudar a identificar situaciones de injusticia epistémica en diversos ámbitos. Los enfoques y las tipologías fueron empleados para analizar el contexto educativo, es decir, para mirar hacia los procesos formativos con el objetivo de

reconocer relaciones y escenarios posibles de presentar casos de injusticia epistémica tanto incidentales como estructurales. El análisis estuvo centrado en los estudiantes como actores centrales del sistema educativo.

Como resultado de los pasos anteriores se presentan cuatro dimensiones desde las cuales se puede afrontar la injusticia epistémica en el ámbito educativo: reconocimiento de estereotipos, diversidad comunicativa, valorización de saberes, virtud de la escucha activa.

3. Resultados

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos a partir del metaanálisis, la revisión de contenido y el análisis del contexto educativo.

Metaanálisis

El metaanálisis de la literatura científica sobre injusticia epistémica reveló una creciente atención hacia este tema en la última década.

Gráfico 1
Producción científica sobre injusticia epistémica

Fuente: Scopus

Los resultados indicaron que las áreas de mayor producción científica en este campo estuvieron relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades, seguidas de ciencias de la salud, ciencias medioambientales y negocios.

Gráfico 2
Producción científica por área

Fuente: Scopus

Como investigadores relevantes se destacan Miranda Fricker, José Medina, Ian Kidd y Havi Carel, cuyos trabajos han contribuido significativamente a la comprensión de este fenómeno.

Gráfico 3
Autores relevantes

Fuente: Scopus

En lo que respecta a los estudios vinculados a la educación, el tema ha sido poco explorado (Dunne, 2023). Sin embargo, en la última década (2013-2023) se observa el crecimiento de las publicaciones en este ámbito, que han pasado de cuatro documentos en 2013 a un pico de 43 publicaciones en 2022, para un total de 143 publicaciones de acuerdo con los registros de la base de datos de Scopus en el periodo 2013 a 2023. En estos trabajos se ha empleado el concepto de injusticia epistémica para abordar la educación inicial, secundaria y superior desde diversos ámbitos, en los que se incluyen: la vida académica de estudiantes y docentes Qiu y Zheng (2023); Donnelly (2018); el contenido curricular y la bibliografía disponible en los centros de estudio (Bernal, 2022); la participación en la producción del conocimiento de grupos minoritarios (Mwambari et al., 2022; Boni & Velasco, 2020).

Revisión de contenido

A partir del análisis de contenido de la literatura científica relevante se identificaron conceptos, tipologías, dimensiones y enfoques, asociados con la injusticia epistémica, que a su vez posibilitaron el análisis de este fenómeno en el contexto educativo. Se distinguen la injusticia participante, injusticia performativa y la invalidación del trabajo epistémico como constructos clave para la detección, real o potencial, de injusticias de tipo epistémica en el contexto educativo.

- Injusticia participante: refiere a la negación de la participación de un oyente como agente epistémico (Hookway, 2010).
- Injusticia performativa: cuando los sujetos son juzgados como ininteligibles o menos inteligentes que otros debido a su desempeño comunicativo o estilo expresivo (Medina, 2017).
- Invalidación del trabajo epistémico: señala aquellas situaciones en que se ignora o deja de reconocer sistemáticamente el trabajo epistémico de algunos grupos sociales (Pohlhaus, 2017).

Existen otros tipos de injusticia epistémica que se consideran como categorías generales y pueden ayudar a comprender el fenómeno en el contexto educativo, a saber, la injusticia testimonial, la hermenéutica y la estructural.

- Injusticia testimonial: consiste en el déficit de credibilidad asignado a un hablante debido a un prejuicio identitario por parte del oyente (Fricker, 2007; Mitova, 2020).
- Injusticia hermenéutica: ocurre cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales (Fricker, 2007; Catalá, 2020).
- Injusticia estructural: refiere a la generación de desigualdades en las oportunidades para ejercer una agencia epistémica completa derivada de las estructuras sociales (Wanderer, 2017).

A partir del uso de estos conceptos se identificaron diversas situaciones en las que se puede manifestar la injusticia epistémica. En algunas de ellas se niega: en la interacción áulica en la que, debido a un prejuicio identitario, un docente puede negar la oportunidad de un estudiante a presentar su punto de vista sobre un tema particular por considerarse que no tiene nada que aportar (Cfr. Delgado-Baena et al., 2022); la falta de reconocimiento de las distintas formas de expresión, por ejemplo, cuando se desvaloriza el discurso de un estudiante por presentar las informaciones de forma poco ortodoxa; sesgo en los currículos, por ejemplo, cuando se favorece el conocimiento generado por autores de origen europeo y se excluyen las producciones de autores de Latinoamérica (Cfr. Bernal, 2022).

Injusticia epistémica en contextos educativos: propuesta para su afrontamiento

Para afrontar la diversidad de manifestaciones de la injusticia epistémica en el contexto educativo, este estudio propone cuatro dimensiones que parten del reconocimiento de la agencia epistémica de los sujetos, como capacidad de conocer, producir y comunicar conocimiento. Ellas son: reconocimiento de estereotipos, diversidad comunicativa, valorización de saberes y virtud de la escucha activa.

- Reconocimiento de estereotipos: identificación de los estereotipos presentes en el contexto social para corregir el juicio espontáneo sumado al reconocimiento de estructuras que propician la injusticia epistémica.
- Diversidad comunicativa: identificación de la diversidad de formas de conocer y de expresar el conocimiento; su aceptación suele estar vincualda a aspectos culturales y personales.
- Valorización de saberes: reconocimiento del valor de los saberes originados de diversos contextos culturales.
- Virtud de la escucha activa: disposición de comprender al hablante, lo cual implica el reconocimiento de los propios prejuicios, el respeto a las diversas formas de expresión y la autocrítica sobre el propio juicio en el intercambio comunicativo.

Este ejercicio de revisión y análisis sugiere que existe una imperativa necesidad de desarrollar estrategias focalizadas y concretas orientadas a fomentar la valorización y el reconocimiento de todos los sujetos con sus respectivos saberes y perspectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las dimensiones propuestas constituyen un referente para el desarrollo de estrategias orientadas a afrontar injusticias del tipo epistémico que puedan estar presentes en la amplia variedad de interacciones que tienen lugar en el contexto educativo. Estas estrategias propiciarán oportunidades para superar barreras y desigualdades que limitan el pleno desarrollo de las capacidades de los estudiantes, y contribuirán al desarrollo de ambientes educativos más respetuosos de la diversidad de saberes y experiencias presentes en la comunidad educativa. Así se viralizará la construcción de sociedades más justas y más inclusivas.

4. Discusión y conclusiones

En conjunto, los resultados de este estudio contribuyen a la construcción de una base para la comprensión e impacto de la injusticia epistémica en el contexto educativo.

Con base en el metaanálisis presentado se pudo identificar el creciente interés de la comunidad científica sobre la injusticia epistémica de manera general y en el ámbito educativo en particular.

A partir de la identificación de los enfoques y tipologías que han resultado del trabajo científico multidisciplinar sobre el concepto, se puede reconocer la amplia diversidad de manifestaciones que la injusticia epistémica puede adoptar en el ámbito educativo.

Las cuatro dimensiones propuestas para abordar las injusticias de tipo epistémico-reconocimiento de estereotipos, diversidad comunicativa, valorización de saberes, virtud de la escucha activa-, resultantes del análisis de contenido de la literatura relevante, pueden ser tomadas como referentes para el diseño de estrategias concretas que permitan hacer frente a la injusticia epistémica en el contexto de la educación.

Se espera que las dimensiones propuestas inspiren el desarrollo de otras investigaciones, así como a la ideación e implementación de políticas que busquen abordar la injusticia social en todas sus manifestaciones, además de promover un ambiente educativo más justo, inclusivo y respetuoso de la riqueza de saberes y experiencias que convergen en la comunidad educativa.

5. Referencias bibliográficas

- Bernal Ríos, L. P. (2022). Cuatro injusticias epistémicas en los currículos universitarios de filosofía en Colombia: anglo-eurocentrismo, racismo, sexismo y humanismo. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 43(126). <https://doi.org/10.15332/25005375.xxxx>
- Boni, A., & Velasco, D. (2020). Epistemic Capabilities and Epistemic Injustice: What is the Role of Higher Education in Fostering Epistemic Contributions of Marginalized Knowledge Producers? *Global Justice and Education*, 12:1. <https://doi.org/10.21248/gjn.12.01.228>
- Catalá, A. (2020). Metaepistemic Injustice and Intellectual Disability: a Pluralist Account of Epistemic Agency. *Ethic Theory Moral Practice*, 23, 755-776. <https://doi.org/10.1007/s10677-020-10120-0>
- Delgado-Baena, A., Serrano, L., Vela-Jiménez, R., & López-Montero, R., Sianes, A. (2022). Epistemic injustice and dissidence: A bibliometric analysis of the literature on Participatory Action Research hosted on the Web of Science. *Action Research*, 20(4), 318-342. <https://doi.org/10.1177/14767503221126531>
- Donnelly, M. (2018). *Epistemic Injustice in White Academic Feminism*. Georgia State University. <https://doi.org/10.57709/12098397>
- Dunne, G. (2023). Injusticia epistémica en la educación, *Filosofía y teoría de la educación*, 55:3, 285-289, DOI: 10.1080/00131857.2022.2139238
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: power and the ethics of knowing*. United Kingdom: Oxford Press.
- Fricker, M. (2017) Evolving concepts of epistemic injustice. *Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, pp. 53-60.

- Hookway, C. (2010). Some Varieties of Epistemic Injustice: Reflections on Fricker. *Episteme*, 7(2), 151-163. <https://doi:10.3366/epi.2010.0005>
- Kidd, Ian James & Medina, José (eds.) (2017). *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*. New York: Routledge.
- Medina, J. (2017). Varieties of hermeneutical injustice. In *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice* (pp. 41-52). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315212043>
- Mitova, V. (2020). Explanatory Injustice and Epistemic Agency. *Ethic Theory Moral Practice* 23, 707-722. <https://doi.org/10.1007/s10677-020-10094-z>
- Mwambari, D., Ahmed, F., Barak, C. (2022). The impact of open access on knowledge production, consumption and dissemination in Kenya's higher education system, *Third World Quarterly*, 43:6, 1408-1424, <https://10.1080/01436597.2022.2056010>
- Pohlhaus, Gaile (2017). Varieties of Epistemic Injustice. In Ian James Kidd, Gaile Pohlhaus & José Qiu, Y., & Zheng, Y. (2023). Transnational Students' Epistemic Participation in English-Medium Instruction Programs. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8), 6478., 15(8), 6478. <https://doi.org/10.3390/su15086478>
- Wanderer, W. (2017). Varieties of testimonial injustice. *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, (pp. 27-40).